

**ÁREA TEMÁTICA:
INOVAÇÕES EM SAÚDE E ODONTOLOGIA**

TÍTULO: RELATO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA À BEIRA-LEITO NA PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES ORAIS E SISTÊMICAS EM PACIENTES CRÍTICOS: UMA EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL DURANTE E APÓS A PANDEMIA DE COVID-19

DOI: 10.5281/zenodo.17815907

AUTORES: ALINE CUNHA RODRIGUES, RODOLFO DE ALMEIDA LIMA CASTRO, MIRIAN MIRANDA COHEN, GUILHERME RIBEIRO AGUIAR, ISABELLA GOMES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

INTRODUÇÃO: A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTIS) REPRESENTA UMA LACUNA SIGNIFICATIVA NA PRÁTICA HOSPITALAR BRASILEIRA, ESPECIALMENTE NO ENFRENTAMENTO DAS INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS) EM PACIENTES CRÍTICOS. DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19, ESSA NECESSIDADE TORNOU-SE AINDA MAIS EVIDENTE, DEVIDO À VULNERABILIDADE CLÍNICA DOS PACIENTES E À COMPLEXIDADE DOS CUIDADOS. A INSERÇÃO SISTEMÁTICA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO AMBIENTE HOSPITALAR É ESTRATÉGICA PARA PREVENIR COMPLICAÇÕES ORAIS E SISTÊMICAS QUE IMPACTAM DIRETAMENTE A MORBIMORTALIDADE. **OBJETIVO:** RELATAR A IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO ASSISTENCIAL INOVADOR DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA ROTINA DAS UTIS, DESTACANDO DESAFIOS, ESTRATÉGIAS E RESULTADOS PRELIMINARES. **MÉTODOS:** ESTUDO OBSERVACIONAL DESCRITIVO, NA FORMA DE RELATO DE EXPERIÊNCIA, CONDUZIDO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO (RJ). A IMPLANTAÇÃO OCORREU GRADUALMENTE, POR MEIO DA PADRONIZAÇÃO DE PROTOCOLOS PARA HIGIENE ORAL, PREVENÇÃO DE MUCOSITE, CONTROLE MICROBIOLÓGICO E INTERVENÇÕES DE URGÊNCIA. A INTEGRAÇÃO FOI REALIZADA JUNTO À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, COM CONSTRUÇÃO DE FLUXOS, DEFINIÇÃO DE INDICADORES E REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS. **RESULTADOS:** HOVE REDUÇÃO DE INTERCORRÊNCIAS ORAIS E MENOR INCIDÊNCIA DE INFECÇÕES SISTÊMICAS RELACIONADAS À CAVIDADE ORAL, ASSOCIADAS À OTIMIZAÇÃO DO USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS E À MELHORA DA SEGURANÇA DO PACIENTE CRÍTICO. A SISTEMATIZAÇÃO DO ATENDIMENTO FAVORECEU A RASTREABILIDADE DAS INTERVENÇÕES, A COMUNICAÇÃO INTERPROFISSIONAL E A CONSOLIDAÇÃO DO SERVIÇO. ENTRE OS DESAFIOS SUPERADOS, DESTACAM-SE ADEQUAÇÃO DE ROTINAS, INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL E O RECONHECIMENTO DO PAPEL ESTRATÉGICO DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA EVIDENCIA QUE A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESTRUTURADA À BEIRA-LEITO CONTRIBUI PARA A PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES ORAIS E SISTÊMICAS, FORTALECENDO A SEGURANÇA DO PACIENTE. O MODELO APRESENTA POTENCIAL DE REPLICABILIDADE EM OUTRAS INSTITUIÇÕES E RELEVÂNCIA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PREVENÇÃO DE IRAS EM AMBIENTES CRÍTICOS.

PALAVRAS-CHAVE: ODONTOLOGIA HOSPITALAR; UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA; INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE; SEGURANÇA DO PACIENTE; RELATO DE IMPLEMENTAÇÃO.